

PEDAGOGY

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ У СТУДЕНТОВ НАВЫКОВ ПИСЬМА И ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ

Алимов Ф.

*Кандидат педагогических наук, доцент Иностранных языков,
Андижанский государственный университет
<https://orcid.org/0000-0003-2784-2569>*

PSYCHOLOGICAL FACTORS OF FORMATION OF STUDENTS' WRITING AND WRITTEN SPEECH SKILLS IN THE CONDITIONS OF DIGITALIZATION

Alimov F.

*PhD. in Pedagogy, Associate Professor of
the Department of Foreign languages, Andijan State University
<https://orcid.org/0000-0003-2784-2569>*

Аннотация

В статье рассматриваются психологические факторы формирования у студентов узбеков навыков письма и письменной речи в условиях цифровизации. Авторы уделяют внимания на формирование письменно речевой компетенции как повышение эффективности обучения английскому языку на нефилологических факультетах.

Abstract

The article examines the psychological factors of Uzbek students' formation of writing and written speech skills in the conditions of digitalization. The authors pay attention to the formation of written and speech competence as an increase in the effectiveness of teaching English at non-philological faculties.

Ключевые слова: психологические факторы, формирование, цифровизация, анализ, речевая деятельность.

Keywords: psychological factors, formation, digitalization, analysis, speech activity.

ВЕДЕНИЕ. Психологические факторы имеют большое значение в организации формирования письменной речевой компетенции студентов нефилологических факультетов на английском языке на основе технологического процесса с помощью инновационных технологий, интерактивных методов и цифровых образовательных технологий, которые успешно применяются для интенсификации учебного процесса, повышая информативность, интерактивность и эффективность обучения.

Деятельностный подход интересует учёных таких наук как физиологов, психологов, а речевая деятельность является объектом исследования, лингвистов, психологов, физиологов, психолингвистов и педагогов поскольку речь характерно только человеку и представляет наиболее интерес для методистов, так как они связаны человеческой деятельности в организации обучения любым предметом, включая иностранный язык.

С помощью речи всегда можно воздействовать на собеседника, следовательно речевая деятельность является сознательной деятельности, который имеет коммуникативный характер. Поэтому письменную речь целесообразно включить в учебных программ неязыковых вузов как один из целей обучения иностранному языку.

В настоящее время в методической литературе можно встретить целый ряд исследований, посвященных к проблеме письменной речи. В этих исследований рассматриваются общетеоретические и практические вопросы, относящие к проблемам письмо и письменной речи, различие устной и письменной формы речи, к формированию письменной компетенции и методике преподавания письмо и письменной речи.

Компоненты письменно-речевой деятельности

Рисунок 1. Компоненты письменно-речевой деятельности

Письменно-речевая деятельность является сложный когнитивный процесс который включает в себе мыслительный, речемоторный и творческие процессы, результатом которого является письменный текст. Процесс обучения иностранному языку является двусторонним речевым процессом, который включает в себя деятельность преподавателя и студента и предполагает формирование речевых навыков, умений и компетенций.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ АНАЛИЗ И МЕТОДЫ.

Научные работы многих ученых-методистов, психологов и психолингвистов посвящены изучению этой проблемы. В частности, многие исследования посвящены изучению психологических основ формирования письменной речевой компетенции в речи и мышлении (Б.В.Беляев, П.П.Блонский, А.Р.Лурия, Н.П. Эрастов), формированию речевого механизма (Н.И.Жинкин), теории речевой деятельности (А.А.Леонтьев, И.А.Зимняя и др.), психологическим особенностям обучения языку как средству общения (А.М.Шахназарович), психологическим особенностям устной и письменной речи (С.А.Арефьева, О.В.Арефаева и др.), что является научно-информационной базой для многих научно-исследовательских работ в этой области.

По мнению Н.И.Жинкина, формирование письменного речевого механизма зависит от содержания текста, составленного изучающими иностранный язык, и используемых средств, на основании которых можно определить уровень его сформированности.

И.А. Зимняя отмечает, что речевая деятельность изучается по нескольким параметрам:

- вербальным характером речевого общения;
- ориентацией на получение и подачу информации;
- внутренним связям между формированием мысли и формированием речи;

- внешним характером выражения мысли и своеобразием обратной связи.

Письменная речь отличается от других видов речевой деятельности своим своеобразием, что проявляется в выражении мысли посредством графических символов, которые также отличаются незнакомой для узбекских студентов графикой и способами выражения мысли во внешней речи. Участие органов зрения в процессе письменной речи помогает контролировать правильность выражения и фиксации мысли в письменном тексте. Наряду со зрительными чувствами в формировании механизма письменной речи и понимании прочитанного участвуют внутренние артикуляционные речедвигательные движения. В частности, можно выделить роль зрительных и речедвигательных органов чувств, поскольку они обеспечивают наличие связи между внутренними и внешними компонентами механизма письменной речи.

Развивая мысль о том, что письменная речевая компетенция состоит из ряда взаимосвязанных элементов, можно сказать, что профессиональная речевая компетенция также состоит из совокупности нескольких компетенций. Соответственно, следует подчеркнуть, что в состав письменной речевой компетенции должны входить языковая, предметная, социолингвистическая, социокультурная, дискурсивная, стратегическая компетенции, которые способствуют формированию профессиональной компетенции студентов. Это один из факторов, который следует учитывать при формировании письменной речевой профессиональной компетенции студентов нефилологических факультетов.

Письменная речевая компетенция состоит из двух компонентов: первый включает в себя навыки, характерные для письма (изобразительные знаки, орфографические правила, навыки, связанные с речедвигательным движением, звукобуквенными от-

ношениями), а второй состоит из творческих навыков, связанных с письменным выражением мысли. Первый, то есть письмо, помогает правильно писать слова и предложения, исходя из орфографических правил, а второй помогает высказать мысли согласно нормам изучаемого иностранного языка.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Анализ психологических факторов показывает, что тема, выбранная для развития письменной речи, должна быть интересна студентам, что способствует созданию у них мотивации к письменной речи. Однако некоторые психологические факторы (боязнь ошибиться из-за незнания орфографических правил, отсутствие интереса, желания) также могут отрицательно влиять на развитие письменной речи. Поэтому преподавателю следует учитывать возраст, интерес, уровень знаний и пожелания студентов при выборе учебного материала для письменной речи. Например, учащиеся младшего школьного возраста чаще пытаются переписать прочитанное или услышанное. В основном это наблюдается при выполнении письменных заданий на родном языке. В обучении студентов иностранному языку такой ситуации не наблюдается, так как у младших школьников нет опыта письменной речи на иностранном языке, а студенты склонны к изложению письменной информации своими словами, то есть путем творческого мышления с помощью активных лексических единиц, понимания прочитанного или услышанного при выполнении заданий, связанных с письменной речью.

Известно, что письменный текст состоит не из отдельных предложений, а из логически связанных предложений. Именно поэтому необходимо обращать внимание на логическую связь при выражении мысли письменно. Кроме того, важную роль играет психическое состояние студентов в процессе выполнения письменных заданий. Если студенты возбуждены, нервничают или находятся в состоянии стресса, это сказывается на их речедвигательном поведении, в результате чего происходит нарушение в написании конфигураций букв, также возникают орфографические ошибки и нарушение логической связи мышления. Это свидетельствует о необходимости учета психологических факторов при формировании письменно-речевой компетенции студентов.

В обучении письменной речи особое внимание следует уделять следующим психологическим факторам:

- основные этапы формирования речи, отмеченные в психолингвистической литературе (мотивационный этап, направленный на создание мотива; аналитико-синтетический этап, связанный с грамматикализацией мысли; этап выражения мысли во внутренней речи и этап выражения этой мысли во внешней речи);

- выражение мысли с помощью речедвигательных движений в формировании речи;

- ситуации, влияющие на формирование письменного текста, лексико-грамматический материал, повышающий выразительность содержания текста и его структурной организации.

Анализ разных точек зрения, связанных с изучением лингводидактических особенностей письменной речи, позволяет сделать следующие выводы:

- повышение эффективности обучения английскому языку на нефилологических факультетах зависит, прежде всего, от четкой цели обучения, так как выбор учебных материалов, методов, форм и средств напрямую определяется целью обучения;

- отобранный учебный материал должен соответствовать требованиям образовательных стандартов с социальной, политической, культурной, нравственной и профессиональной точек зрения. Повышение эффективности обучения во многом зависит от анализа современного состояния преподавания иностранных языков в нефилологических учебных заведениях, выявления существующих проблем и их устранения, активизации и мотивации студентов к изучению иностранного языка.

Формирование профессиональной письменно-речевой компетенции на английском языке включает в себя все компоненты письменно-речевой коммуникации (лингвистической, профессиональной, культурологической, прагматической и методологической).

Преподавание английского языка на нефилологических факультетах предполагает развитие наряду с устной также и письменной речи, с помощью которой формируются чувства ответственности, верности, любви к Родине, уважительное отношение к национальным ценностям и наследию.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Развитие навыков и умений письменной речи следует организовать исходя из будущей профессии студентов, и целесообразно выбирать соответствующий лексико-грамматический материал. На нефилологических факультетах обучение иностранному языку ориентируется в основном на изучение лексико-грамматического материала, данного в учебнике, а также на устную речь, а письмо рассматривается как средство обучения языку. В результате такого подхода навыки письменной речи не формируются на должном уровне.

Интеграционные процессы, происходящие во всех сферах общественной жизни, привели к возрастанию роли письменного речевого общения в деловых и международных дипломатических отношениях, что свидетельствует о необходимости нового подхода к формированию навыков письменной речи на изучаемом иностранном языке.

Путем анализа научной литературы и точек зрения, связанных с формированием речи, изучен процесс, относящийся к формированию письменной речи, и на основе этого выработаны рекомендации, направленные на развитие навыков профессионально направленной письменной речи. Письменная речь, как один из видов речевой деятельности, является важным фактором, реализующим речевое общение в нашей повседневной жизни, и способом выражения мыслей посредством графических символов.

Список литературы

1. Алимов Ф.Ш., Фахрутдинова Р. Analysis of the problems of teaching writing and written speech in English in the conditions of digitalization. Danish scientific journal (DSJ) № 67/2022, Vol. 1. Denmark, 2022, p. 63-67.
2. Бересова Ж. English language teaching. – Trnava. 2013. – 236 p.
3. Жинкин Н.И. Механизмы речи. 3-е изд. – М., 1991. – С. 370.
4. Зимняя И.А. Лингвopsихология речевой деятельности: избранные психологические труды. – М.; Воронеж: Моск. Психолого-социальный инст: МО ДЕК, 2001. – 432 с.
5. Лурия А.Р. Письмо и речь. Нейролингвистические исследования. – М.: Академия, 2002. – 346 с.
6. Хошимов У., Ёкубов И. Методика обучения английскому языку. – Т.: “Шарк”, 2003. – С. 179-185.